

QANDLI DIABET KASALLIGI VA NAMANGAN VILOYATI TUMANLAR KESIMIDA TARQALISH KO'RSATKICHLARI

Z.O. Yoqubjonova¹, G.I.Tadjibayeva²

¹ O'zbekiston, Namangan, Namangan Davlat Universiteti Biotexnologiya fakul'teti Biologiya yo'nalishi II bosqich talabasi

² O'zbekiston, Namangan, Namangan Davlat Universiteti Fiziologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585400>

Annotatsiya: Maqolada qandli diabetning o'sish va rivojlanishga ta'siri to'g'risida statistik ma'lumotlar olindi va tumanlar kesimida tahlil qilindi.

Аннотация: В статье получены статистические данные о влиянии сахарного диабета на рост и развитие и проанализированы их по районам.

Annotation: The article obtained statistical data on the impact of diabetes on growth and development and analyzed them by region.

Kalit so'zlar: Qandli diabet, patologik holatlar, glyukoza, laborator-klinik ko'rsatkichlar

Qandli diabet – bu glyukozaning o'zlashtirilishi buzilishi bilan bog'liq bo'lgan va insulin gormonining nisbiy yoki mutloq yetishmovchiligi yuzaga keladigan endokrin kasalliklar guruhidir. Buning oqibatida qonda qand miqdorining turg'un oshishi, ya'ni giperglikemiya kuzatiladi. Bunda uglevod, yog', oqsil, mineral va suv-tuz metabolizmi buzilishi bilan kasallik surunkali kechishi harakterlanadi.

Insulin gormoni qondagi qandni tegishlicha, energiya sifatida ishlatish yoki zahira sifatida to'plash uchun xizmat qiladi. Qandli diabet kasalligida esa, xuddi o'sha insulin gormonini organizm yetarlicha ishlab chiqara olmaydi yoki undan samarali foydalana olmaydi. Natijada, qonda qandning miqdori normadan ko'payib, ko'z, buyrak, nerv va boshqa muhim a'zolarida turli patologik holatlar yuz beradi.

Hozirgi vaqtda qandli diabetga irsiy moyillik isbotlangan hisoblanadi. 1-tip diabetda genetik geterogenlik kuzatiladi, ya'ni kasallik turli gen guruhlari tomonidan chaqirilishi mumkin. 1-tip patologiyani aniqlashda laborator-klinik ko'rsatkich sifatida qonda me'da osti bezining β -hujayralariga antitanalarning aniqlanishi xizmat qiladi. Nasldan-naslga o'tish harakteri to'liq o'rganilmagan.

Diabetni patogenetik asoslari kasallik turiga bog'liq. Bir-biridan tubdan farq qiluvchi ikki turi farqlanadi. Zamonaviy endokrinologiya kasallikning tasniflanishini shartli deb atasa ham, uning har bir turida davolash strategiyasini belgilash muhim ahamiyatga ega.

2-tip qandli diabet kasalligida organizmdagi tegishli hujayralarning insulinga nisbatan sezgirligi kamayib, yetarli miqdorda insulin ishlab chiqarilgan taqdirda ham qondagi glyukozani hujayralarga kiritishda muammo yuz beradi. Oqibatda, qon tarkibida qandning miqdori ko'p bo'lib qolaveradi. Bu esa, organizmda turli muammolarga ilk debocha bo'ladi.

Kasallikka ushbu davrda e'tiborsizlik qilinsa, keyingi bosqichlarida organizmda yetarlicha insulin ishlab chiqarmasligi ham mumkin. Nazorat qilinmagan 2-tip qandli diabet qonda glyukoza miqdorining yuqori darajada saqlanishiga olib keladi.

Bundan tashqari, kasallik rivojlanishiga quyidagi omillar ta'sir o'tkazishi mumkin:

- Feoxromositoma — buyrak usti bezi o'simtasi, natijada insulinga aks ta'sir etuvchi gormonlar ko'p ishlab chiqariladi;
- Buyrak usti bezlari giperfaolligi (giperkortitsizm);
- Gipertireoz;
- Jigar sirrozi;
- Uglevodlarga sezuvchanlik buzilishi;
- Vaqtinchalik giperqlikemiya — qonda glyukoza miqdorining vaqtinchalik oshishi.

Muammoning eng muhim asosi to'qima bilan insulin o'zaro ta'sirlashuvi buzilishi hisoblanadi. Glyukoza organizmga hayotiy jarayonlarni davom ettirish uchun asosiy energiya substrati sifatida kerak. To'qimalarga glyukozaning o'tmasligi, glyukozaning glikogen sifatida jigarda depo bo'lib to'planmasligi uning qondagi miqdorini oshishiga sabab bo'ladi. Ana shu o'zgarishlar qandli diabet nomini oladi.

Har qanday giperqlikemiya haqiqiy diabet deb sanalmaydi. Faqat insulin ta'sirida kechadigan o'zgarishlarga bunday kasallik deb qaraladi.

Bemorni quyidagi belgilari orqali Qandli diabet tashhisini qoyish mumkin bo'ladi:

- Quyida 1-tip qandli diabetning alomatlari keltirilgan:
- Tez och qolish;
- Tez chanqash;
- Ko'rish yomonlashishi;
- Charchash;
- Tez-tez siyish;
- Qisqa vaqt ichida keskin vazn yo'qotish.

Shuningdek, diabetning asoratlari bo'lgan bemorlarda ketoatsidoz rivojlanishi mumkin. Ushbu holatning belgilari quyidagilarni o'z ichiga oladi.

- Nafas olish tezlashishi;
- Teri va og'iz qurishi;
- Qizargan yuz;
- Og'izdan yomon hid kelishi;
- Ko'ngil aynishi;
- Qusish yoki oshqozon og'rig'i.

Ketoatsidoz — bu shoshilinch tibbiy yordam shart bo'lgan holatdir.

2-tip diabet esa organizmda asta-sekin rivojlanadi. Shunga muvofiq ilk simptomlar ham bilinar-bilinmas, yashirin holatda bo'lishi mumkin. 2-tip qandli diabet quyidagi belgilar bilan namoyon bo'ladi:

- Doimiy ochlik hissi;
- Energiya yetishmasligi;
- Doimiy charchoq hissi;
- Ozish;
- Tez chanqash;
- Tez-tez siyish;
- Og'iz qurishi;
- Teri qichishishi;
- Ko'rishning xiralashishi.

Kasallik rivojlangan sari alomatlar yanada kuchayib, hayot uchun xavfli belgilar ham kuzatilishi mumkin.

Agar qonda glyukoza miqdori uzoq vaqt davomida yuqori bo'lsa, bemorlarda quyidagi belgilar kuzatilishi mumkin:

1. Jarohat yoki yaralarning sekin bitishi;
2. Teridagi to'q rangli dog'lar;
3. Oyoq og'rig'i.

Ikkinchi tip qandli diabet kelib chiqishida, genetik va hayot tarzi muhim faktor sifatida baholanadi. Noto'g'ri ovqatlanish, kamharakatlik, semizlik, oilada qandli diabet bilan kasallanganlarning bo'lishi, hujayralarning insulinga bo'lgan turg'unligiga ta'sir etishi mumkin. Natijada, qonda qandning miqdori sezilarli oshishi kuzatiladi.

Qandli diabet rivojlanish xavf omillari diabet turiga bog'liq. 1-tip qandli diabet uchun xavf omillari oila tarixi - agar ota-onangiz yoki qarindoshlaringiz 1-toifa diabetga chalingan bo'lsa, kasallik rivojlanish xavfi oshadi. Atrof-muhit omillari, virusli kasalliklarga tez-tez chalinish kabi holatlar, zararli immunitet hujayralarining mavjudligi. Ba'zida 1-toifa diabetga chalingan odamlarning oila a'zolari qandli diabetning autoantikorlari borligi tekshiriladi. Agar sizda ushbu

antikorlar mavjud bo'lsa, sizda 1-toifa diabet rivojlanish xavfi ortadi. Ammo bu autoantikorlarga ega bo'lganlarning hammasida ham diabet rivojlanmaydi.

2-tip diabet uchun xavf omillari agar kishi homilador bo'lganda homiladorlik qandli diabetga chalingan bo'lsa, unda 2-toifa diabet rivojlanish xavfi ortadi. 140/90 millimetr simob (mm simob ustuni) dan yuqori qon bosimiga ega bo'lish ikkinchi darajali diabet xavfi bilan bog'liq. Anormal xolesterin va triglitserid darajasi. Agar sizda yuqori zichlikdagi lipoproteinlar miqdori past bo'lsa, sizda 2-toifa qandli diabet xavfi yuqori.

Mazkur tadqiqot ishida Qandli diabetning yuzaga chiqish alomatlari keltirilgan bo'lib, quyidagi jadvalda Namangan viloyati miqiyosidagi statistik ma'lumotlar keltirilgan.

Namangan viloyatida qandli diabet kasalligi bilan kasallanish ko'rsatkichi, 2021-2022 yil I – chorak solishtirmasi

Yuqoridagi statistik ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki Namangan viloyati va tumanlaridagi qandli diabet kasalligiga chalingan bemorlarning umumiy soni 2021 yilda 18873 ta ni tashkil etsa, 2022 yilda esa bu ko'rsatkich 20155 tani tashkil etmoqda. Bundan ko'rinib turibdiki qandli diabetning sezilarli darajada oshganligini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Tumanlar kesimini solishtiradigan bo'lsak ko'p ko'rsatkichga ega bu – Namangan shahri hisoblanadi. Qandli diabetga chalingan aholi soni 2021 yilda 3828 tani tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilda bu korsatkich aksincha kamayganligini ya'ni 3760 tani tashkil etadi.

Qandli diabetning asoratlari organizmda asta-sekin rivojlanadi. Bemor qonda qand miqdorini nazorat qilmasa, kasallikka jiddiy ahamiyat bermasa, jiddiy asoratlar rivojlanish xavfi yuqori bo'ladi. Oxir-oqibat diabetning asoratlari hayot sifatining yomonlashishiga, hattoki nogironlikka olib kelishi mumkin.

Qandli diabet kassaligi bo'yicha viloyatimizda ko'plab profilaktik ishlar olib borilmoqda.

Adabiyotlar:

1. . "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi haqida". O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. 7-noyabr 2014-yil
2. "Kirish so'z". O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent. 2006.
3. Диабетологическая практика : руководство для врачей / под общ. ред. А. В. 4. Древалю. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 544 с. : ил.
4. Диабетология / сост. А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. Чепанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 184 с.
5. <https://tibbiyot.info/>
6. <https://avitsenna.uz/>